

**PROJETO DE ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA COM 3 PISOS ENTERRADOS, NUMA ZONA URBANA DENSA, EM VILA NOVA DE GAIA
EXCAVATION AND RETAINING WALL DESIGN WITH 3 UNDERGROUND FLOORS, IN A DENSE URBAN AREA, IN VILA NOVA DE GAIA**

Sousa, André, JETsj, Lisboa, Portugal, asousa@jetsj.com*
Martins, Carlos, JETsj, Lisboa, Portugal, cmartins@jetsj.com
**autor para correspondência*

RESUMO

O projeto de Escavação e Contenção Periférica para um novo Hotel SANA, em Vila Nova de Gaia, desenvolve-se num lote urbano condicionado por edifícios contíguos, arruamentos adjacentes e uma topografia irregular. A solução adotada baseia-se numa cortina de estacas moldadas de 0,5 m e 0,6 m de diâmetro, espaçadas entre si e ancoradas em formações competentes dos Granitos do Porto, garantindo a viabilidade da escavação de três pisos enterrados. A estabilidade provisória é assegurada através de dois a três níveis de ancoragens e escoramentos, complementados por membrana de betão projetado e sistema de drenagem com geodrenos. A principal dificuldade prendeu-se com o enquadramento geotécnico heterogéneo, a presença de níveis freáticos suspensos e a necessidade de compatibilização com as cotas das lajes enterradas. Para controlo de risco geotécnico foi implementado um plano de observação abrangente, incluindo prismas topográficos, inclinómetros, piezómetros e células de carga, com leituras semanais durante a fase crítica da escavação. Os resultados preliminares da instrumentação indicam comportamentos compatíveis com as previsões de projeto, com deslocamentos e pressões na cortina dentro dos limites de referência, confirmando a eficácia da solução adotada para garantir segurança, controlo de deformações e continuidade dos trabalhos de obra.

ABSTRACT

The Excavation and Retaining wall design for a new SANA Hotel, in Vila Nova de Gaia, is developed within a dense urban area constrained by adjacent buildings, surrounding roadways, and irregular topography. The adopted solution is based on a bored pile wall composed of reinforced concrete piles with diameters of 0,5 m and 0,6 m, spaced along the perimeter and embedded in competent formations of the Porto Granites, ensuring the feasibility of excavating three underground levels. Temporary stability is provided through two to three levels of ground anchors and strutting systems, complemented by a shotcrete membrane and a drainage system. The main challenges were associated with the heterogeneous geotechnical conditions, the presence of perched groundwater levels, and the need to ensure compatibility with the elevations of the underground floor slabs. To control geotechnical risk, a comprehensive monitoring and observation plan was implemented, including topographic prisms, inclinometers, piezometers, and load cells, with weekly readings during the critical excavation phase. Preliminary monitoring results indicate consistent behavior with design predictions, with wall displacements and pressures remaining within reference limits, confirming the effectiveness of the adopted solution in ensuring safety, deformation control, and continuity of construction works.

1. INTRODUÇÃO

A execução de escavações profundas em meio urbano constitui, atualmente, um dos principais desafios da engenharia geotécnica, em virtude da crescente densificação dos centros urbanos e da consequente proximidade entre novas construções, edifícios existentes e infraestruturas enterradas. Neste contexto, a definição de soluções de contenção periférica adequadas assume um papel determinante na garantia da segurança estrutural, da funcionalidade das obras e do controlo das deformações induzidas nos terrenos envolventes.

O presente artigo descreve a solução de escavação e contenção periférica desenvolvida no âmbito do Projeto de Execução do Hotel SANA, a implantar num lote situado no gaveto da Avenida da República com a Rua Luís de Camões (Figura 1), em Vila Nova de Gaia. O projeto prevê a execução de vários pisos enterrados, o que implicou a realização de uma escavação de profundidade significativa, condicionada pela geometria do lote, pelas confrontações existentes e pelas características geológico-geotécnicas do local.

Figura 1 - Identificação da Zona da Intervenção

Na sequência de trabalhos semelhantes desenvolvidos de escavações em meio urbano (Carvalho e Pinto (2019), Tomásio e Pinto (2019) e Pinto et al. (2017), realça-se a importância de adotar soluções de escavação e contenção periférica devidamente compatibilizadas com o enquadramento da obra e com os vários condicionamentos existentes, sem comprometer a segurança e a boa funcionalidade da obra e das estruturas e infraestruturas vizinhas, como se irá apresentar nos capítulos seguintes.

2. ENQUADRAMENTO DO PROJETO

A intervenção desenvolve-se num terreno atualmente desocupado e o projeto de arquitetura prevê a execução de vários pisos enterrados destinados, maioritariamente,

a estacionamento automóvel com algumas áreas técnicas, o que implicou a necessidade de compatibilizar a solução de escavação com a geometria e a estrutura dos pisos inferiores do edifício. As cotas dos pisos enterrados e a profundidade máxima da escavação foram determinantes na definição da tipologia de contenção periférica e dos respetivos sistemas de travamento provisório.

A solução proposta teve ainda de atender à minimização das interferências com as estruturas e infraestruturas existentes na envolvente, assegurando simultaneamente condições adequadas de segurança durante todas as fases da obra.

3. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS

3.1. Condicionamentos Urbanos e de Vizinhança

O lote de implantação do edifício encontra-se inserido num contexto urbano densamente ocupado, com edifícios adjacentes e arruamentos de tráfego intenso. Esta envolvente impôs restrições significativas aos deslocamentos horizontais induzidos na periferia da obra, acrescidas da existência de elementos estruturais remanescentes de construções anteriores (Figura 2), nomeadamente pilares e respetivas sapatas, que condicionaram localmente os trabalhos de escavação.

Figura 2 - Estruturas Existentes a demolir no interior do lote

Adicionalmente, a presença de redes de infraestruturas enterradas na proximidade da zona de intervenção exigiu uma análise cuidada das fases construtivas, de modo a garantir a manutenção da sua integridade e funcionamento ao longo de toda a obra.

3.2. Condicionamentos Topográficos

Do ponto de vista topográfico, a área de estudo apresentava um relevo moderadamente acidentado, o que condicionou a execução das plataformas de trabalho para execução das estacas e a definição do seu comprimento e dos travamentos.

3.3. Condicionamentos Relativos ao Projeto de Estabilidade e Arquitetura

O projeto de estabilidade do edifício previa a execução de lajes dos pisos enterrados que, para além da sua função estrutural definitiva, desempenham um papel fundamental na estabilização da contenção periférica na fase definitiva. Neste sentido, as vigas de coroamento e distribuição da cortina de estacas foram, sempre que possível, alinhadas com as lajes dos pisos, permitindo a transmissão direta dos esforços.

3.4. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos

A caracterização geológica e geotécnica do local baseou-se numa campanha de prospeção que incluiu a realização de sondagens geotécnicas, acompanhadas de ensaios de caracterização SPT ("Standard Penetration Test") e a instalação de um piezómetro para avaliação das condições hidrogeológicas.

Do ponto de vista geológico, o local é caracterizado pela presença de um substrato superior de natureza ígnea, associado ao Complexo Xisto-Grauváquico assente sobre a formação de Granitos do Porto, em diversos estados de alteração e fracturação. Superficialmente, o terreno encontrava-se coberto por depósitos de aterro de génese antrópica, de espessura variável.

A partir dos resultados obtidos foi possível individualizar diferentes horizontes geotécnicos, com comportamentos mecânicos distintos, que influenciaram a definição dos parâmetros de dimensionamento da contenção.

Em termos hidrogeológicos, foi identificada a presença do nível freático entre os 9 e os 12 metros de profundidade, embora, em função da heterogeneidade dos terrenos atravessados, se considere que os mesmos poderão corresponder a níveis superficiais suspensos em camadas mais permeáveis sobre um substrato menos permeável.

4. SOLUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA

4.1. Descrição Geral da Solução Adotada

Na conceção das soluções de contenção periférica adotadas (Figura 3) procurou-se, para além da necessária contenção horizontal dos terrenos a escavar, respeitar os seguintes

pressupostos de base:

- Controlar as deformações nos terrenos, estruturas e infraestruturas envolventes à escavação, permitindo ainda a adaptação da solução a possíveis singularidades de natureza geológica e geotécnica;
- Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas e infraestruturas adjacentes.

Atendendo aos condicionamentos identificados, foi definida uma solução de contenção periférica constituída por uma cortina de estacas moldadas de betão armado, afastadas entre si de 0,7m e 1,0m, respetivamente, com diâmetros de Ø500mm e Ø600mm, em função dos diferentes alçados e das condições locais de vizinhança. As estacas foram executadas com a tecnologia de vara telescópica Kelly, e quando

necessário, com recurso a entubamento provisório apenas na parte superior do terreno, para o atravessamento das camadas de aterro.

Figura 3 – Estruturas Provisórias de Contenção Periférica (em Planta, e Vista 3D)

Durante a escavação, o terreno entre estacas foi selado com uma camada de 10 cm de betão projetado reforçado com fibras, aplicada em duas passagens de 5 cm. Este revestimento integrou um sistema de drenagem preventiva (geodrenos), dimensionado para aliviar pressões hidrostáticas e encaminhar eventuais infiltrações para a rede geral de águas pluviais na fase definitiva da obra.

Na fase provisória, o travamento da contenção foi assegurado por ancoragens e escoras de canto, ligadas às vigas de coroamento e distribuição. Na fase definitiva, este, é garantido pelas lajes dos pisos enterrados, permitindo a desativação dos suportes provisórios.

As estacas apresentam comprimentos variáveis, por alçado, de modo a assegurar um encastramento adequado no substrato dos Granitos do Porto.

4.2. Sistemas de Travamento Provisório

A solução de ancoragens implementada foi composta por elementos de 5, 6 e 7 cordões de 0,6", posicionados com um espaçamento de 3,00 m entre si. Esta configuração visou assegurar um pré-esforço útil compreendido no intervalo de 500 kN a 700 kN, apresentando comprimentos e ângulos de inclinação distintos. A definição geométrica destas inclinações priorizou a salvaguarda de infraestruturas e estruturas preexistentes, prevenindo quaisquer interseções, e garantiu que o bolbo de selagem fosse executado em horizontes geotécnicos competentes e estáveis face à configuração da escavação (Figura 4).

Figura 4 – Estrutura de Contenção Periférica com respectivos Travamentos (Rua Luís de Camões)

Quanto aos bolbos de selagem, recorreu-se ao método IRS (com recurso a obturador duplo e válvulas antirretorno), exigindo-se um diâmetro de perfuração não inferior a 200 mm.

Os esforços transmitidos pelos sistemas de travamento foram distribuídos pelas estacas através de vigas de coroamento e distribuição em betão armado.

4.3. Comportamento em Fase Definitiva

Após a execução da estrutura dos pisos enterrados, a estabilidade definitiva da contenção periférica é assegurada pelas lajes e vigas do edifício, permitindo a desativação progressiva dos sistemas de travamento provisório. Esta abordagem possibilita uma solução estruturalmente eficiente e compatível com a funcionalidade final do edifício.

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CONCEÇÃO E DIMENSIONAMENTO

A resposta das estruturas de contenção periférica foi simulada, para todas as principais fases construtivas, através dos programas de elementos finitos PLAXIS 2D, particularmente vocacionados para o efeito, através do modelo constitutivo do tipo “Hardening Soil”, o qual considera uma relação constitutiva não linear e a variação da rigidez do solo com o estado de tensão aplicado. Para efeitos da modelação dos terrenos, foram utilizados os parâmetros apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Parâmetros geomecânicos adotados.

Descrição / ZG	Nspt	γ (kN/m ³)	ϕ' (°)	c' (kPa)	E_{50ref}/E_{cedref} (MPa)	E_{urref} (MPa)	m (-)	Rf (-)
Aterro silto-argiloso	<10	18	27	5	10	30	0,5	0,9
[Xyz] Migmatitos gnaissicos (silte arenoso)	13-40	20	31	7	35	105	0,5	0,9
[Xyz] Gnaisses (areia siltosa de grão variável)	>60	21	34	15	60	180	1	0,9
Granitos (areia de grão variável, siltosa)	>60	21	36	22	60	180	1	0,9

γ - peso volúmico; ϕ' - ângulo de atrito; c' - coesão efetiva; E_{50ref} - módulo de deformabilidade secante correspondente a 50% da tensão de rotura definido para a tensão de referência ($p_{ref}=100kPa$); E_{cedref} - Módulo de deformabilidade tangente de referência no ensaio edométrico; E_{urref} - módulo de deformabilidade de referência para ciclos de descarga-recarga para a tensão de referência; m - potência que relaciona o nível de tensão e a deformabilidade do solo; Rf - parâmetro do modelo "Hardening Soil"

O estudo das secções da estrutura de contenção travadas através de ancoragens e escoras foi realizado através do desenvolvimento de vários modelos bidimensionais, de Plaxis 2D.

Na modelação desenvolvida, a cortina de estacas foi simulada através de elementos do tipo "plate", com comportamento elástico, enquanto as ancoragens foram simuladas através de elementos tipo tirante "node-to-node anchor", tendo os respetivos comprimentos de selagem sido simulados com recurso a elementos do tipo "embedded beam row".

O comportamento da estrutura de contenção periférica foi analisado para as principais fases de escavação, tendo-se avaliado os principais parâmetros de dimensionamento, nomeadamente, os esforços nas estruturas de contenção, deformações, estados de tensão e a estabilidade dos terrenos a conter.

Na Figura 5 apresentam-se alguns resultados da modelação desenvolvida.

Figura 5 – Campo de deslocamentos expectáveis (u), à esquerda, e horizontais (ux), à direita na cortina de estacas, num corte representativo

6. PLANO DE OBSERVAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO

Atendendo à complexidade da intervenção e à sensibilidade da envolvente, foi definido um plano de observação e instrumentação com o objetivo de monitorizar o comportamento da contenção periférica e dos terrenos adjacentes ao longo das várias fases da obra (Figura 6).

Figura 6 - Imagens do Sistema de Monitorização instalado no Fundo de Escavação

Este plano inclui a instalação de dispositivos de medição adequados, como alvos topográficos, inclinómetros e piezómetros, permitindo a comparação entre os valores observados e os valores estimados em fase de projeto, bem como a adoção de medidas corretivas sempre que necessário.

Com base nos resultados da modelação numérica realizada, foram estabelecidos os critérios de alerta e de alarme para todos os dispositivos de instrumentação e para as estruturas objeto de monitorização. De um modo geral, os valores registados ao longo da execução da obra mantiveram-se sistematicamente abaixo dos limiares de alerta e de alarme definidos em fase de projeto.

Na Figura 7 e Figura 8 apresentam-se, de forma esquemática, a localização dos principais alvos instalados, bem como alguns dos resultados mais representativos obtidos durante a fase de escavação. Conforme evidenciado nos exemplos apresentados, os valores de deformação registados mantiveram-se sempre inferiores aos limites de alerta estabelecidos em projeto, representados nos gráficos pela linha amarela.

Figura 7 - Planta de Instrumentação e Resultados Mais Notáveis (Alvos Topográficos).

Figura 8 – Planta de Instrumentação e Resultados Mais Notáveis (Alvos Topográficos).

Relativamente aos inclinómetros, apenas um deles ficou operacional após instalação, durante a fase de zeragem, detetaram-se fissuras circunferenciais na tubagem, que provocaram o desalinhamento das calhas de leitura e comprometeu o funcionamento do equipamento. Perante esta situação, o propôs-se, como alternativa, a instalação de prismas topográficos adicionais na viga de coroamento e nas vigas de distribuição nestes alçados de forma a assegurar o controlo dos deslocamentos (resultados apresentados em cima).

Figura 9 - Planta de Instrumentação e Resultados Mais Notáveis (Inclinómetros)

Face ao exposto, à data de redação do artigo, em que os trabalhos de escavação se encontram concluídos, os resultados obtidos pela instrumentação permitem comprovar a adequação das soluções implementadas e dos parâmetros geomecânicos considerados na modelação das mesmas soluções, ficando em aberto a possibilidade de otimização futura deste tipo de soluções em dispositivos geológicos e geotécnicos semelhantes.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A solução de escavação e contenção periférica adotada para o Hotel SANA VN Gaia revelou-se adequada aos condicionamentos impostos pelo contexto urbano envolvente e pelas características geológico-geotécnicas do local. A utilização de uma cortina de estacas moldadas em betão armado, devidamente travada durante a fase provisória

através de ancoragens e escoramentos, e posteriormente integrada na estrutura definitiva do edifício, permitiu garantir condições adequadas de segurança estrutural, controlo de deformações e funcionalidade durante as várias fases de execução da escavação.

Os resultados obtidos no âmbito do plano de observação e instrumentação demonstraram que o comportamento da estrutura de contenção foi globalmente estável ao longo da execução dos trabalhos, tendo-se registado deslocamentos e níveis de esforço inferiores aos estimados em fase de projeto. Este acompanhamento revelou-se fundamental para a validação dos pressupostos de dimensionamento adotados e para a gestão do risco geotécnico associado à intervenção, contribuindo para a minimização dos impactos nas estruturas e infraestruturas existentes na envolvente.

Durante a execução da obra verificaram-se, contudo, alguns desafios associados às condições hidrogeológicas do terreno, nomeadamente ao aumento do caudal de água afluente ao interior da escavação em períodos de precipitação mais intensa. Para mitigar este fenómeno e assegurar a integridade do revestimento em betão projetado, foram introduzidos ajustamentos pontuais à solução inicialmente prevista, designadamente através do reforço do sistema de drenagem com a instalação de geodrenos adicionais e da criação de zonas temporárias de recolha de águas. Em fase definitiva, as águas recolhidas pelos geodrenos serão encaminhadas para o sistema geral de drenagem do edifício.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a todas as entidades e equipas técnicas envolvidas no desenvolvimento do projeto e na execução dos estudos que serviram de base à definição da solução apresentada.

REFERÊNCIAS

- Carvalho, C. e Pinto, A. (2019). AR53 – Ground Improvement and Earth Retaining Solutions in Lisbon Downtown. 17th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Reykjavik, Iceland. Discussion Section D3-6 (Preservation of Historic Sites). ISBN 978-9935-9436-1-3.
- Pinto, A.; Fartaria, C.; Pita, X. e Tomásio, R. (2017). FPM41 high rise building in central Lisbon: innovative solutions for a deep and complex excavation. 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Seoul, Korea. pp 2029 – 2032, TC 207 (Soil Structure). ISBN 978-89-952197-5-1.
- Tomásio, R. e Pinto, A. (2019). Retaining Wall Solutions for Underground Extension of Hospital da Luz in Lisbon – Portugal. 17th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Reykjavik, Iceland. Discussion Section D5-5 (Soil Structure). ISBN 978-9935-9436-1-3.